

УДК 005.346:338.46/48
DOI: 10.5281/zenodo.17600586

германчук Алла Николаевна,

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (Донецк, РФ);

Доктор экономических наук, доцент; e-mail: allagerm@rambler.ru

дегтярева Яна Владимировна,

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (Донецк, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: yanaprih@mail.ru

СЕРВИС-ДИЗАЙН В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

Аннотация. Сфера гостеприимства по праву считается одним из крупнейших производителей впечатлений, а личный опыт клиентов в данной области определяет успешность функционирования предприятий на рынке. Несмотря на относительное повышение качества обслуживания, ожидаемого восприятия ценности клиентами на наблюдается, что связано с неэффективным предложением услуг, низкой способностью предприятий адаптироваться к изменяющимся условиям, фрагментарностью разрабатываемых улучшений в области предоставления услуг, а также низкой дифференциацией предоставляемых услуг от имеющихся конкурентных предложений. Поэтому в последнее время возрастает значимость сервис-дизайна, который, основываясь на клиентоориентированности, гибкой реакции на изменения потребностей, инновациях, креативном подходе и совместном творчестве, обеспечивает создание новых ценностных предложений, способствующих формированию уникального и запоминающегося опыта клиентов. В статье выстраивается концептуальная основа сервис-дизайна, основанная на сочетании бизнес-мышления и дизайн-мышления, обеспечивающих формирование новой ценности для потребителя – клиента услуг. Сочетание двух подходов позволяет рассматривать видимую зону ценности, связанную непосредственно с предоставлением услуги и формированием положительного опыта клиента, и невидимую зону ценности, охватывающую бизнес-процессы, поддерживающие эту услугу, что в итоге способствует разработке ценностных предложений оптимальных как для клиентов, так и самого бизнеса. Представленные характеристики сервис-дизайна, такие как совместное создание ценности, инновации и человеческий фактор, позволяют дать целостное представление о важности и необходимости использования сервис-дизайна предприятиями гостиничной индустрии.

Ключевые слова: сервис-дизайн, бизнес-мышление, дизайн-мышление, ценность услуги, опыт клиента, эмпирический маркетинг

Для цитирования: Германчук, А. Н. Сервис-дизайн в индустрии гостеприимства / А. Н. Германчук, Я. В. Дегтярева // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 4. С. 55–64. DOI: 10.5281/zenodo.17600586.

Статья поступила в редакцию: 23.04.2025.

Статья принята к публикации: 31.10.2025.

UDC 005.346:338.46/.48
DOI: 10.5281/zenodo.17600586

Alla N. GERMANCHUK

Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky (Donetsk, Russia);

PhD (Dr.Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: allagerm@rambler.ru

Yana V. DEGTYAREVA

Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky (Donetsk, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: yanaprih@mail.ru

SERVICE DESIGN IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

Abstract. *The hospitality industry is rightfully considered one of the largest producers of impressions, and the personal experience of clients in this area determines the success of enterprises in the market. Despite the relative increase in the quality of service, the expected perception of value by clients is not observed, which is due to the ineffective offer of services, the low ability of enterprises to adapt to changing conditions, the fragmentation of the developed improvements in the field of service provision, as well as low differentiation of the services provided from existing competitive offers. Therefore, recently the importance of service-design has increased, which, based on customer focus, flexible response to changing needs, innovation, creativity and joint creativity, ensures the creation of new value propositions that contribute to the formation of a unique and memorable customer experience. The article builds a conceptual basis for service-design based on a combination of business-thinking and design-thinking, ensuring the formation of new value for the consumer – the client of services. The combination of the two approaches allows us to consider the visible value zone, directly related to the provision of the service and the formation of a positive customer experience, and the invisible value zone, covering the business processes that support this service, which ultimately contributes to the development of value propositions that are optimal for both customers and the business itself. The presented characteristics of service-design, such as joint value creation, innovation and the human factor, allow us to give a holistic view of the importance and necessity of using service-design by enterprises in the hotel industry.*

Keywords: *service-design, business-thinking, design-thinking, service value, customer experience, experiential marketing*

For citation: Germanchuk, A.N., Degtyareva, Y.V. (2025). Service design in the hospitality industry. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19 (4), 55–64. DOI: 10.5281/zenodo.17600586. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/ 04/23.

Accepted: 2025/10/31.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Понимание моделей потребительского поведения, формирования опыта и восприятия услуг клиентами имеет решающее значение для выявления и решения проблем реализации клиентоориентированной стратегии в индустрии гостеприимства. В последнее время происходит усложнение услуг, поскольку внедрение новых технологий не только сняло ограничения на доступ к источникам информации, но и предоставило возможность использовать разнообразные каналы для взаимодействия с брендом. Это в свою очередь привело к смещению фокуса внимания с материальных ресурсов на нематериальные. Возросла значимость знаний, навыков и компетенций, обеспечивающих формирование положительного опыта клиентов и уникальные способы создания ценности потребления услуг. Из-за усиливающейся конкуренции возросла значимость сервис-дизайна, который выдвинул инновации и креативность в качестве бизнес-приоритетов при разработке ценностных предложений для клиентов и рассматривается как деятельность по планированию и организации персонала, инфраструктуры, коммуникаций и материальных компонентов услуги для улучшения качества услуги и взаимодействия с ее потребителями.

Целью статьи является теоретическое обоснование и разработка концептуальной основы сервис-дизайна в сфере гостеприимства

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:

- раскрыть содержание и сформулировать базовые предпосылки необходимости использования сервис-дизайна в практике работы предприятий сферы гостеприимства;
- рассмотреть особенности сочетания дизайн-мышления и бизнес-мышления при формировании концептуальных основ сервис-дизайна;
- определить ключевые характеристики сервис-дизайна в процессе формирования желаемого опыта клиентов.

Методологической основой исследования являются разработки отечественных

и зарубежных авторов в области сервис-дизайна, совместного создания ценности и покупательского опыта в контексте эмпирического маркетинга. В работе использовались следующие общенаучные методы – теоретическое обобщение, анализ, синтез, аналогия.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Впервые термин «сервис-дизайн» использовала Линн Шостак в 1982 году, проведя аналогию между сочетанием элементов продуктов/услуг и атомов, «... соединенных в уникальные «молекулярные» конфигурации...» [18, с. 49]. Сервис-дизайн был предложен организациям как способ понимания того, что все скрытые процессы в организации переплетаются и взаимодействуют друг с другом, а изменение любого элемента продукта/услуги может существенно изменить общее содержание обслуживания, так же как изменение связей или атомов в молекуле создает новое вещество. В дальнейших работах она рассматривает проектирование услуг как последовательность различных событий и доказательств обслуживания, которые задействованы в процессе обслуживания потребителей услуг, а также для обеспечения соответствия дизайна услуг общей стратегии компании определяет сервис-дизайн как второй элемент в трехфазной модели разработки услуг, состоящей из создания услуг, проектирования услуг и управления услугами [19].

Существенный вклад в развитие методологии сервис-дизайна внесла работа Эдвардсона Б. и соавт. «Развитие новых услуг и инноваций в новой экономике», в которой авторы представили процесс разработки новой услуги, состоящий из четырех фаз: генерация идеи, стратегия обслуживания и культурные ценности, проектирование услуг, развертыванием и реализацией политики обслуживания. Методологию сервис-дизайна авторы рассматривают на третьем этапе в контексте трех составляющих: концепция обслуживания – характеристика потребностей клиента, которую

будет удовлетворять услуга; система обслуживания – совокупность ресурсов, обеспечивающих создание ценности для клиентов и формирование желаемого опыта клиентов; процесс обслуживания, т.е. порядок предоставления услуги с точки зрения различных участников, физической среды и каналов контакта [9].

Данные положения проектирования услуги развили в своей работе Патрисио Л. и соавт., предложившие собственный подход к многоуровневому проектированию услуг (MSD), который синтезирует вклады из разных областей, позволяя интегрировать предложения услуг на трех уровнях: концепция обслуживания, система обслуживания и планирование опыта обслуживания [14]. Внутренняя логика трехуровневой структуры заключается в том, чтобы ответить на три вопроса: что предоставлять, какие ресурсы привлекать и как распределять эти ресурсы. Авторы на основе изучения опыта клиентов предлагают набор взаимосвязанных моделей, которые соединяют понимание опыта клиента и проектирование предложения услуг. Более поздние публикации по дизайну услуг рассматривают возможность повторного использования элементов из предыдущих концепций обслуживания, таких как структуры данных, схемы получения доходов или конкретное вовлечение клиентов, для модульного проектирования обслуживания на уровне атрибутов услуг [11]; изучают вопросы внедрения цифровых технологий в создание ценностного предложения, определяя их как определенный тип ресурса, интегрируемый в процесс создания ценности клиентом [20].

Значительное влияние на формирование концепции сервис-дизайна оказала сервис-доминантная логика, разработанная Варго С. Л. и Луш Р. Ф., в которой основное внимание уделяется ценности, созданной во взаимодействии с клиентами, а не ценности самого товара, являющегося лишь механизмом для оказания услуг [21]. При этом было отмечено, что клиенты не создают ценность, взаимодействуя с только одной организацией [10]. Процесс совместного создания ценности – это взаимодействие клиента со многими участниками

(стейкхолдерами) в системе разработки новых ценностных предложений или совершенствования существующих. Это подтверждает в своей работе Санджорджи Д. и Прендевилль А., которые указывают, что поставщикам услуг необходимо выйти за рамки проектирования диадических отношений с клиентами, перейти к проектированию и работе с поставщиками услуг в процессе создания ценностных сетей и сервисных экосистем. Они иллюстрируют это утверждение примером путешественников, которые теперь обладают большей автономией, используя Интернет, мобильные технологии, социальные сети и множество поставщиков услуг для создания своих уникальных впечатлений от путешествий [17].

Комплексный подход к сервис-дизайну предлагают Стикдорн М. и соавт., указывая, что сервис-дизайн в зависимости от конкретной ситуации может рассматриваться как мировоззрение, процесс, набор инструментов, междисциплинарный язык и управленческий подход [7, с. 41–42]. Авторы предлагают собственное понимание процесса сервиса-дизайна в виде последовательности четырех этапов: планирование и подготовка, исследование, генерация идей, прототипирование [7, с. 350–355].

В отечественной практике наука о сервис-дизайне только начинает развиваться, о чем свидетельствует появление с 2016 года работ, посвященных данному направлению (по запросу ключевого слова «сервис-дизайн» на платформе elibrary.ru). Так, Кучумов А. В. представляет сервис-дизайн как новый подход к построению «...качественных сервисов, востребованных пользователями» [5, с. 118]; Боголюбова С. А. и Обрезкова В. Р. выделили основные характеристики сервис-дизайна и предложили «...матрицу взаимодействия туриста и компании на всем его пути от формирования желания, потребности до его удовлетворения» [2, с. 25]; Александра О. П. и соавт. в процессе изучения значения клиентоцентричности для повышения конкурентоспособности и устойчивости предприятия указывают, что сервис-дизайн позволяет «...сформировать более инновационную

и клиентоориентированную культуру в организации» [1, с. 1463]; Бурлов Д.И и Шамахов В. А. рассматривают вопросы использования сервис-дизайна в креативных индустриях для повышения удовлетворенности клиентов сервисным продуктом, формирования уникальных впечатлений и стимулирования роста креативной экономики [3, с. 187]; Волков С. К. и Кузлаева И. М. предложили концепцию потребительского дизайна в сфере туризма и его структуру [4].

Таким образом, за несколько последних десятилетий сервис-дизайн приобрел широкую базу инструментов и методологий, но, несмотря на это, ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно концептуализации сервис-дизайна как системного взгляда на процесс проектирования услуг.

Результаты исследования

Сервис-дизайн – это новый междисциплинарный подход к разработке или улучшению услуг организаций сферы гостеприимства и получению целостного представления о них, имеющий основополагающее значение для формирования эмпирического опыта потребителя, помогая компаниям управлять клиентским опытом, обеспечивать лояльность к бренду и создавать дифференцированные предложения услуг.

Сервис-дизайн представляет собой особый вид взаимодействия между клиентом (потребителем услуги) и поставщиком (продавцом услуги). Основной целью данного подхода является создание такого продукта, который будет целостным, желательным, удобным для использования и полезным для клиента. Этот подход фокусируется на формировании превосходного опыта клиента, позволяет поставщику взглянуть на него со стороны потребителя, основываясь на том, что качество сервиса является одной из важнейших составляющих успеха предприятия на рынке.

Сервис-дизайн позволяет понять и найти точки соприкосновения с потребителем, предусмотреть его реакцию при различных обстоятельствах, устранить проблемы

и смоделировать новые схемы взаимодействия. Это можно сделать, если понять, какой путь потребитель сервиса проходит при покупке товара (услуги), начиная от непосредственного появления потребности в товаре и включая выбор категории товара, анализ предложений поставщиков услуг, выбор наиболее подходящего из них, и заканчивая коммуникациями с внешним окружением относительно впечатлений от процесса покупки. Подробный анализ каждого из этих этапов позволяет лучше понять ожидания, предпочтения и запросы потребителя, а также барьеры, стоящие на пути к совершению покупки определенной услуги, и трансформировать это в возможности для предприятия.

Таким образом, *сервис-дизайн* будем рассматривать как целостный, совместнотворческий и ориентированный на клиента подход к проектированию процесса обслуживания для создания или улучшения услуг с обеспечением максимально возможной ценности опыта клиента.

В существующей литературе при рассмотрении сервис-дизайна ключевая роль отводится дизайн-мышлению, которое рассматривается как «...тщательный процесс решения проблем, который фокусируется на понимании целей, опыта и ограничений людей, затронутых данной проблемой» [16, с. 10]. Однако необходимо не только предложить решение проблем, связанных с разработкой новых или совершенствованием существующих услуг, но и определить, каким образом данные решения будут внедрены в практическую деятельность предприятий гостиничной индустрии. Поэтому концепция сервис-дизайна должна быть основана на сочетании дизайн-мышления с бизнес-мышлением (рис. 1). Дизайн-мышление может предложить инновационные решения, которые удовлетворяют потребности клиентов, а бизнес-мышление – реализацию стратегических целей и задач компании. Несмотря на то что между этими подходами «...существуют глубинные различия, но потенциально они хорошо дополняют друг друга» [6, с. 17],

Рис. 1. Концептуальная основа сервис-дизайна в индустрии гостеприимства

Fig. 1. Conceptual basis of service design in the hospitality industry

они могут привести к устойчивому и успешному росту компании, ориентированному как на бизнес-результаты, так и на ценность для клиентов (табл. 1). Это также косвенно подтверждается в работе Стикдорна М. и соавт., которые указывают на ключевую необходимость процесса проектирования услуг – быть «релевантным бизнесу» [7, с. 46]. Любые нововведения должны внедряться в рамках общих бизнес-целей организации в существующие бизнес-процессы с учетом имеющихся технологических возможностей.

Центральным моментом сервис-дизайна является совместное с клиентами создание ценности, которое обеспечивает «...предоставление опыта, который соответствует или превосходит их ожидания, хорошо вписывается в их жизнь и отвечает их эмоциональным потребностям» [7, с. 25]. При этом значение ценности и сам процесс ее создания смещаются от ориентированного на продукт взгляда к персонализированному потребительскому опыту.

Значимость позитивного опыта потребителя для любого предприятия проявляется в его влиянии на формирование лояльности и приверженности клиентов к бренду предприятия, что находит отражение в таких действиях, как намерения покупателей к дальнейшему взаимодействию с брендом, устойчивая избирательность в отношении определенных товаров/услуг, согласие и готовность рекомендовать

данный бренд, и непосредственно – влияет на достижение целей предприятия на рынке и получение желаемых финансовых результатов.

Сочетание двух подходов (бизнес-мышления и дизайн-мышления) позволяет показать не только видимую зону ценности, связанную непосредственно с предоставлением услуги и формированием положительного опыта клиента, но и определяет невидимую зону ценности как бизнес-процессы, поддерживающие эту услугу и включающие в себя организацию работы сотрудников, технические системы и каналы взаимодействия с клиентами.

Основная цель сервис-дизайна состоит в том, чтобы обеспечить высокую удовлетворенность потребностей в обслуживании посредством предложения новой ценности в соответствии с запросами клиентов и требованиями бизнеса, т.е. все процессы создания и предоставления услуг должны быть ценными для клиента, действенными и эффективными для предприятия и отличались от конкурентов.

Создание новой ценности немыслимо без инноваций, роль которых претерпела существенные изменения, связанные с переходом от рассмотрения услуг как дополнительных продуктов или отличительных предложений до понимания их как всеобъемлющего организационного процесса [8]. Ряд авторов позиционирует дизайн услуг как специфический подход

Табл. 1. Сравнительная характеристика бизнес-мышления и дизайн-мышления

Table 1. Comparative characteristics of business-thinking and design-thinking

Критерии	Бизнес-мышление	Дизайн-мышление
Цель	создание решений, направленных на увеличение прибыли, рост доли рынка и повышение эффективности деятельности	создание решений, которые максимально соответствуют запросам и ожиданиям клиентов
Фокус внимания	оптимизация бизнес-процессов, управление рисками, аналитика данных и принятие стратегических решений для обеспечения роста и успешности фирмы на рынке	фокусируется на потребностях конечного потребителя, используя креативность, эмпатию и генерацию инновационных идей для создания удобных и полезных продуктов и услуг
Ориентация на результат	ориентировано на показатели, прибыли, доли рынка, операционной эффективности	ориентировано на создание ценности для клиента, решение его проблем и улучшение пользовательского опыта
Подход к решению проблем	аналитические инструменты, логический анализ и прогноз	креативные методы решения проблем, творческий подход и нестандартные решения
Процесс принятия решений	принятие решений основано на фактах, данных и логическом анализе	принятие решений происходит на основе обратной связи от клиентов, тестирования прототипов и работы с креативными идеями

к инновациям в сфере услуг [12, 13], предполагающий «...создание новых предложений услуг, процессов предоставления услуг и бизнес-моделей услуг» [15, с. 683]. Это подчеркивает значение инноваций в сфере услуг как динамического процесса, фокусирующегося на процессе интеграции ресурсов в создание новой ценности. При этом новая ценность как для поставщика услуг, так и для пользователей всегда создается совместно, определяя услугу как основу любого обмена, а инновации в сфере услуг как новые формы совместного создания ценности.

Рассматривая концепцию сервис-дизайна, следует также обратить внимание на человеческий фактор, поскольку клиент и сотрудник в сфере гостеприимства постоянно взаимодействуют между собой как при разработке новых услуг (процесс проектирования услуги), так и в процессе их реализации (процесс обслуживания клиента). Совместная разработка новой ценности и ее реализация требует учета таких факторов, как профессионализм и опыт сотрудников, соответствие их поведения общим бизнес-целям компании, качество коммуникаций, система обратной связи,

разнообразии каналов взаимодействия с клиентов, поддержка бэк-офиса.

Таким образом, сервис-дизайн представляет собой совместную работу всех сотрудников организации над поиском новых инновационных решений по созданию ценности, обеспечивающей формирование положительного опыта клиентов.

Заключение

Сервис-дизайн – это не одноразовый проект, а непрерывная инновационная деятельность, в процессе которой проектируется ценность, предлагаемая клиенту. Соответственно, в широком смысле процесс сервис-дизайна способствует формированию ценности, которая соответствует потребностям в обслуживании и ожиданиям клиента. Предложенная концептуальная основа сервис-дизайна основана на сочетании бизнес-мышления и дизайн-мышления, что позволяет разработать ценностные предложения оптимальные как для клиентов, так и самого бизнеса, а в дальнейшем обеспечит формирование положительного опыта клиентов и рост их лояльности к бренду предприятия.

Список источников

1. Александрова О. П. Клиентоцентричность: ключ к повышению конкурентоспособности и устойчивости предприятия / О. П. Александрова, О. А. Бердникова, Г. М. Ибрагимова // Экономика и предпринимательство. – 2024. – № 4(165). – С. 1460–1465. DOI: 10.34925/EIP.2024.165.4.296.
2. Боголюбова С. А. Сервис-дизайн в проектировании туристского продукта / С. А. Боголюбова, В. Р. Обрезкова // Ученые записки Международного банковского института. – 2023. – № 2(44). – С. 19–33.
3. Бурлов Д. И. Сервис-дизайн в креативных индустриях / Д. И. Бурлов, В. А. Шамахов // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2023. – Т. 2. – № 11(140). – С. 183–190. DOI: 10.36871/ek.ur.p.r.2023.11.02.023.
4. Волков С. К. Потребительский дизайн как новое направление научных исследований в сфере туризма / С. К. Волков, И. М. Кузлаева // Сервис в России и за рубежом. – 2022. – Т. 16. – № 1. – С. 5–18. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-1-5-18.
5. Кучумов А. В. Применение методов сервис-дизайна в туризме / А. В. Кучумов // Актуальные проблемы развития индустрии гостеприимства: Сб. науч. ст. по мат. XII междунар. науч.-практ. конф. – Санкт-Петербург: СПбГЭУ, 2016. – С. 118–120.
6. **Лидтка Ж.** Думай, как дизайнер. Дизайн-мышление для менеджеров / Ж. Лидтка – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 240 с.
7. **Стикдорн М.** Сервис-дизайн на практике: Проектирование лучшего клиентского опыта / М. Стикдорн, А. Лоуренс, М. Хормес, Я. Шнайдер – М.: Альпина Паблицер, 2023. – 560 с.

8. Carlborg P., Kindström D., Kowalkowski C. The evolution of service innovation research: a critical review and synthesis // *Service Industries Journal*. 2014. Vol. 34. No. 5, Pp. 373–398. DOI: 10.1080/02642069.2013.780044.
9. Edvardsson B., Gustafsson A., Sandén B. I., Johnson M. D. *New Service Development and Innovation in the New Economy*. LaVergne: Professional Pub Service. 2000. 228 p.
10. Edvardsson B., Ng G., Min C. Z., Firth R., Yi D. Does service-dominant design result in a better service system? // *Journal of Service Management*. 2011. Vol. 22. No. 4. Pp. 540–556. DOI: org/10.1108/09564231111155114.
11. Hunke F., Satzger G., Tuunanen T. Reuse of service concept elements for modular service design // *Journal of Service Management*. 2024. Vol. 35. No. 6. Pp. 216–241. DOI: org/10.1108/JOSM-04-2024-0171.
12. Ostrom A. L., Parasuraman A., Bowen D. E., Patrício L., Voss C. A., Lemon K. Service research priorities in a rapidly changing context // *Journal of Service Research*. 2015. Vol. 18. No. 2. Pp. 127–159. DOI: 10.1177/1094670515576315
13. Patrício L., Gustafsson A., Fisk R. Upframing service design and innovation for research impact // *Journal of Service Research*. 2018. Vol. 21. No. 1. Pp. 3–16. DOI: 10.1177/1094670517746780.
14. Patrício L., Fisk R. P., Falcão e Cunha J., Constantine L. L. Multilevel Service Design: From Customer Value Constellation to Service Experience Blueprinting // *Journal of Service Research*. 2011. Vol. 14. No. 2. Pp. 180–200. DOI: 10.1177/1094670511401901.
15. Prestes J. M., Teixeira J. G., Patrício L., Sangiorgi D. Leveraging service design as a multidisciplinary approach to service innovation // *Journal of Service Management*. 2019. Vol. 30. No. 6. Pp. 681–715. DOI: org/10.1108/JOSM-07-2017-0178.
16. Pruneau D., El Jai B., Dionne L., Louis N., Potvin P. *Design Thinking for a Sustainable Development: Applied Models for Schools, Universities and Communities*. Moncton: Université de Moncton, 2019. – 89 p.
17. Sangiorgi D., Prendiville A. *Designing for Service: Key Issues and New Directions*. London: Bloomsbury Academic, 2017. – 288 p.
18. Shostack L. G. How to Design a Service // *European Journal of Marketing*. 1982. Vol. 16. No. 1. Pp. 49–63. DOI: 10.1108/eum0000000004799.
19. Shostack G. L. Service Positioning through Structural Change // *Journal of Marketing*. 1987. Vol. 51. No. 1. Pp. 34–43. DOI: 10.1177/002224298705100103.
20. Trischler J., Westman Trischler J. Design for experience – a public service design approach in the age of digitalization // *Public Management Review*. 2021. Vol. 24(8). Pp. 1251–1270. DOI: org/10.1080/14719037.2021.1899272.
21. Vargo S. L., Lusch R. F. It's all B2B... and beyond: Toward a systems perspective of the market // *Industrial Marketing Management*. 2011. Vol. 40(2). Pp. 181–187. DOI: 10.1016/j.indmarman.2010.06.026.

References

1. Aleksandrova, O. P., Berdnikova, O. A., & Ibragimova, G. M. (2024). Klientocentrinnost': klyuch k povysheniyu konkurentosposobnosti i ustojchivosti predpriyatiya [Customer centricity: the key to increasing competitiveness and sustainability of the enterprise]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Journal of Economy and Entrepreneurship]*, 18 (4), 1460–1465. DOI: 10.34925/EIP.2024.165.4.296. (In Russ.).
2. Bogolyubova, S. A., & Obrezkova, V. R. (2023). Servis-dizajn v proektirovanii turistskogo produkta [Service design in tourism product design]. *Uchenye zapiski Mezhdunarodnogo bankovskogo instituta [Proceedings of the International Banking Institute]*, 2(44), 19–33. (In Russ.).
3. Burlov, D. I., & Shamahov V. A. (2023). Servis-dizajn v kreativnyh industriyah [Service design in creative industries]. *Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya [Economy and management: problems, solutions]*, 2(11), 183–190. DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2023.11.02.023. (In Russ.).

4. Volkov, S.K., & Kuzlaeva, I.M. (2022). Potrebitel'skij dizajn kak novoe napravlenie nauchnyh issledovanij v sfere turizma [Consumer design as a new area of tourism research]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and abroad]*, 16(1), 5–18. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-1-5-18. (In Russ.).
5. Kuchumov, A. V. (2016). Primenenie metodov servis-dizajna v turizme [Application of service design methods in tourism]. *Aktual'nye problemy razvitiya industrii gostepriimstva [Current issues in the development of the hospitality industry]: Proceedings of the Scientific-Practical Conference*. St. Petersburg: Saint Petersburg State University of Economics, 118–120. (In Russ.).
6. Lidtka, Zh. (2015). *Dumaj kak dizajner. Dizajn-myshlenie dlya menedzherov [Think Like a Designer: Design Thinking for Managers]*. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber. (In Russ.).
7. Stikdorn, M., Lourens, A., Hormes, M., & Shnajder Ya. (2023). *Servis-dizajn na praktike: Proektirovanie luchshego klientskogo opyta [Service Design in Practice: Designing the Best Customer Experiences]*. Moscow: Al'pina Publisher. (In Russ.).
8. Carlborg, P., Kindström, D. & Kowalkowski, C. (2014). The evolution of service innovation research: a critical review and synthesis. *Service Industries Journal*, 34(5), 373–398. DOI: 10.1080/02642069.2013.780044
9. Edvardsson, B., Gustafsson, A., Sandén, B.I., & Johnson, M.D. (2000). *New Service Development and Innovation in the New Economy*. LaVergne: Professional Pub Service.
10. Edvardsson, B., Ng, G., Min, C.Z., Firth, R., & Yi D. (2011). Does service-dominant design result in a better service system? *Journal of Service Management*, 22(4), 540–556. DOI: org/10.1108/09564231111155114.
11. Hunke, F., Satzger, G., & Tuunanen, T. (2024). Reuse of service concept elements for modular service design. *Journal of Service Management*, 35(6), 216–241. DOI: org/10.1108/JOSM-04-2024-0171.
12. Ostrom, A.L., Parasuraman, A., Bowen, D.E., Patrício, L., Voss, C.A., & Lemon, K. (2015). Service research priorities in a rapidly changing context. *Journal of Service Research*, 18(2), 127–159. DOI: 10.1177/1094670515576315.
13. Patrício, L., Gustafsson, A., & Fisk, R. (2018). Upframing service design and innovation for research impact. *Journal of Service Research*, 21(1), 3–16. DOI: 10.1177/1094670517746780.
14. Patrício, L., Fisk, R.P., Falcão e Cunha, J., & Constantine, L.L. (2011). Multilevel Service Design: From Customer Value Constellation to Service Experience Blueprinting. *Journal of Service Research*, 14(2), 180–200. DOI: 10.1177/1094670511401901.
15. Prestes, J. M., Teixeira, J.G., Patrício, L., & Sangiorgi, D. (2019). Leveraging service design as a multidisciplinary approach to service innovation. *Journal of Service Management*, 30(6), 681–715. DOI: org/10.1108/JOSM-07-2017-0178.
16. Pruneau, D., El Jai, B., Dionne, L., Louis, N., & Potvin, P. (2019). *Design Thinking for a Sustainable Development: Applied Models for Schools, Universities and Communities*. Moncton: Université de Moncton.
17. Sangiorgi, D., & Prendiville, A. (2017). *Designing for Service: Key Issues and New Directions*. London: Bloomsbury Academic.
18. Shostack, L. G. (1982). How to Design a Service. *European Journal of Marketing*, 16(1), 49–63. DOI: 10.1108/eum0000000004799.
19. Shostack, G. L. (1987). Service Positioning through Structural Change. *Journal of Marketing*, 51(1), 34–43. DOI: 10.1177/002224298705100103.
20. Trischler, J., & Westman Trischler, J. (2021). Design for experience – a public service design approach in the age of digitalization. *Public Management Review*. 24(8), 1251–1270. DOI: org/10.1080/14719037.2021.1899272.
21. Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2011). It's all B2B ... and beyond: Toward a systems perspective of the market. *Industrial Marketing Management*, 40(2), 181–187. DOI: 10.1016/j.indmarman.2010.06.026.